

МОДЕЛЬ НЕПРЕРЫВНОГО НАБОРА ВЫСОТЫ С МИНИМАЛЬНЫМ РАСХОДОМ ТОПЛИВА

CONTINUOUS CLIMB OPERATIONS MODEL WITH MINIMUM FUEL CONSUMPTION

КИРИЛЛОВ ДМИТРИЙ ОЛЕГОВИЧ,

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации имени Главного маршала авиации А.А. Новикова».

KIRILLOV DMITRY OLEGOVICH,

St. Petersburg State University of Civil Aviation named after Chief marshal of aviation A.A. Novikov.

В данной статье в реальных атмосферных условиях путем моделирования траекторий с помощью модели летно-технических характеристик оцениваются оптимальные профили набора высоты. Использована оптимизация траектории с помощью модели летно-технических характеристик, которая генерирует только физически возможные траектории. В результате обнаружено, что набор высоты с максимальной скороподъемностью до заданной крейсерской высоты приводит к практически минимальному расходу топлива. Предложенные критерии оптимального ССО полностью описывают процедуру и предназначены для оптимизации траектории.

In this article, optimal climb profiles are estimated in real atmospheric conditions by modeling trajectories using a flight performance model. Trajectory optimization was used using a flight performance model that generates only physically possible trajectories. As a result, it was found that climbing with a maximum rate of climb to a given cruising altitude leads to almost minimal fuel consumption. The proposed criteria for optimal MTR fully describe the procedure and are designed to optimize the trajectory.

Ключевые слова: *SESAR, непрерывный набор высоты, аэродинамические характеристики, расход топлива, снижение шума.*

Key words: *SESAR, continuous climb, aerodynamic performance, fuel consumption, noise reduction.*

Введение.
Растущая осведомленность общественности о влиянии авиации на изменение климата заставляет заинтересованные стороны все активнее искать решения, благоприятно влияющие на климат. Потенциал оптимизации был обнаружен практически на всех уровнях планирования воздушного движения - от проектирования сети до распределения парка воздушных судов и оптимизации траекторий [2]. С момента создания в 1999 году Единого европейского неба (SES) и соответствующей исследовательской программы Single European Sky ATM Research (SESAR) снижение воздействия воздушного транспорта на окружающую среду регулируется законом [1], и поставленные цели являются сложной задачей для решения всеми участниками воздушного движения. Помимо увеличения пропускной способности, повышения безопасности полетов в 10 раз и снижения затрат на управление воздушным движением на 50%, экологическое влияние каждого рейса должно быть снижено на 10% [1]. В 2012 году Евроконтроль разработал Генеральный план SESAR [2], который является базо-

вой концепцией для проектирования будущей системы управления воздушным движением (АТМ), в частности, путем внедрения оптимизированной траектории полета [2].

Среди всего прочего, были предложены операции непрерывного набора высоты и снижения как многообещающие концепции для оптимизации траектории, не наносящей ущерба окружающей среде. В то время как операции непрерывного снижения (Continuous Descent Operations - CDO) уже установлены и применяются при выполнении полетов [7], операции непрерывного набора высоты (Continuous Climb Operations - CCO) все еще остаются в рамках концепции. Предполагается, что CCO будут обеспечивать экономию топлива, снижать уровень шума и снижать нагрузку на летный экипаж и диспетчера [6]. Эти преимущества, по сравнению с нынешними траекториями набора высоты, достигаются за счет отказа от горизонтальных участков, благодаря чему исключаются шумные и неэффективные фазы ускорения [5]. В соответствии с Руководством по непрерывному набору высоты, составленным Международной Организацией Гражданской Авиации (ИКАО) в формате Doc 9993 AN/495 [6], такие операции описывают как непрерывный полет с набором высоты, без горизонтальных участков вплоть до достижения крейсерской высоты полета [6]. Этот набор высоты должен выполняться с оптимальной тягой двигателя и скоростью набора высоты [6]. Точная качественная оценка параметров для осуществления оптимального непрерывного набора высоты зависит от нескольких переменных, которые в свою очередь зависят как от типа воздушного судна, так и от атмосферных погодных условий в течение всего полета.

Моделирование летно-технических характеристик при выполнении операций непрерывного набора высоты.

Для точной оценки концепции необходимо смоделировать всю траекторию, поскольку профиль набора высоты зависит от требований, предъявляемых к планируемому крейсерскому полету в верхней точке набора высоты (Top of Climb – TOC), от характеристик воздушного судна, т.е. от истинной воздушной скорости $V_{и}$ и давления на крейсерской высоте полета p_H .

Модель расчета траектории непрерывного набора высоты учитывает и рассчитывает $V_{и}$, тягу P , расход топлива \dot{m}_f , силы ускорения a_x и a_y , угол наклона траектории γ , время полета t и количество выбросов CO_2 , CO , SO_2 и H_2SO_4 . При этом учитываются аэродинамические параметры, характерные для типа воздушного судна, такие как площадь крыла S , предельное число Маха $M_{пред}$, количество двигателей и масса [3].

В реальных погодных условиях моделирование летно-технических характеристик самолета является непростой задачей, поскольку скорость и ускорение подвержены постоянным изменениям, которыми нельзя пренебречь. Уравнение, учитывающее проекции данных параметров в горизонтальной и вертикальной плоскости, интегрируется для оценки истинной скорости $V_{и}$. Путевая скорость W и пройденное расстояние оцениваются с учетом скоростей ветра в восточном и северном направлениях [3].

Из-за отсутствия калибровочных данных некоторую информацию, относящуюся к воздушному судну, необходимо брать из базы данных о воздушном судне [4]. Эта информация используется для аппроксимации аэродинамического сопротивления, т.е. функциональной зависимости между коэффициентом аэродинамического сопротивления C_x и коэффициентом подъемной силы C_y , максимальной тягой при наборе высоты P_{max} и расходом топлива \dot{m}_f .

Также для упрощения расчетов были взяты параметры международной стандартной атмосферы, которые применяются к атмосферным условиям, не поддающимся аналитическому описанию, путем численных оценок экстремумов целевых функций [3]. По умолчанию модель выстраивает траекторию с учетом минимального расхода топлива. Эта цель достигается за счет заданных истинных скоростей полета при максимальном угле набора высоты γ [град] до высоты 10000 футов и максимальной вертикальной скорости набора высоты V_y [м/с].

$$V_y = \sin \gamma \cdot V_{и} \tag{1}$$

на высоте более 10000 футов при непрерывном наборе высоты максимальной дальности полета R_{max} при данном расходе:

$$R_{max} = \frac{V_{и}}{\dot{m}_f} \tag{2}$$

во время горизонтального полета и максимального аэродинамического качества:

$$K = \frac{Y_a}{X_a} \tag{3}$$

во время непрерывного снижения. В формуле (3), Y_a и X_a обозначают подъемную силу и силу лобового сопротивления соответственно. Целевые функции для $V_{и}$ являются переменными и могут регулироваться с помощью относительного корректирующего коэффициента α , что приводит к более крутой траектории набора в случае уменьшения $V_{и}$ (т.е. $\alpha < 1$) при более низкой истинной скорости в верхней точке набора высоты. Более высокая $V_{и}$ ($\alpha > 1$) приводит к более пологому профилю набора высоты при более высокой истинной скорости полета на ТОС. На рис. 1 показано влияние этой корректировки на профиль набора высоты самолета с другими идентичными параметрами. При $\alpha = 0,9$ граничные летно-технические характеристики самолета достигаются на крейсерской высоте с давлением $p_H = 220$ гПа, но в этом случае истинная скорость полета в ТОС слишком мала. Оказавшись на заданной высоте, самолет не может ее удерживать и вынужден ускоряться в направлении траектории полета, что приводит к временному снижению коэффициента подъемной силы и незначительной потере высоты.

Рис. 1. Влияние регулировки скорости $V_{и}$ на высоте более 10000 футов ($700 = \text{гПа}$) на профиль набора высоты самолетом, набирающим высоту до $p_H = 220$ гПа.

В соответствии с критериями оптимального непрерывного набора высоты, приведенными в [5], следует избегать изменения тяги и скорости при занятии заданной

высоты полета. Следовательно, воздушное судно должно достичь крейсерской высоты со скоростью полета, равной заданной крейсерской скорости полета. Требуемая крейсерская скорость полета для минимального расхода топлива равна истинной скорости полета для максимальной дальности полета R_{max} (см. уравнение 2) и зависит от высоты, поскольку расход топлива зависит от высоты и летно-технических характеристик.

Влияние p_H и α на расход топлива показано на рис. 2. Здесь расход топлива рассчитывается для нескольких комбинаций различных входных параметров p_H и α . По оси ОХ отложено значение крейсерского давления p_H , и каждая цветная линия показывает заданное значение. Видна ожидаемая функциональная зависимость между расходом топлива и давлением на крейсерской высоте полета. За исключением значения $\alpha = 0,9$, влияние α незначительно по сравнению с воздействием p_H . Значение $\alpha = 1,09$ показывает граничные характеристики самолета: увеличение истинной скорости полета на 9% вряд ли достижимо, а расход топлива сильно увеличивается.

Рис. 2. Влияние изменения крейсерского давления p_H и регулирования скорости α во время набора высоты на расход топлива

Заключение.

Таким образом, в данной статье описаны оптимальные профили набора высоты с учетом минимального расхода топлива в реальных погодных условиях. Была использована оптимизация траектории с помощью модели летно-технических характеристик, которая генерирует только физически возможные траектории. Было обнаружено, что набор высоты с максимальной скороподъемностью V_y до заданной крейсерской высоты приводит к практически минимальному расходу топлива. Кроме того, заданная высота сильно влияет на оптимальный угол набора высоты при непрерывном наборе высоты. Предложенные критерии оптимального ССО в [3] полностью описывают процедуру и предназначены для оптимизации траектории.

Однако результаты моделирования не поддаются обобщению из-за сильного влияния скорости и направления ветра, а также из-за специфических летных характеристик воздушного судна, оказывающих большое влияние на траекторию, даже при неизменных целевых

функциях. Необходимо проделать дополнительную работу по утверждению модели летно-технических характеристик, что является сложной задачей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Verordnung (eg) Nr. 549/2004 des eu-ropaischen Parlaments und des Rates vom 10. Marz 2004 zur Festle-gung des Rahmens fur die Schaffung eines einheitlichen europaischenLuftraums // SES Single european Sky Rahmenverordnung. 2004. URL: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2004/1993/oj/deu>.
2. The roadmap for sustainable air traffic management – European ATM master plan // SESAR Consortium. EUROCONTROL. 2012.Vol. 2. URL: https://www.researchgate.net/publication/3058610-47_EUROPEAN_AIR_TRAFFIC_MANAGEMENT_MASTER_PLAN.
3. Continuous Climb Operations (CCO) Manual. Doc 9993 AN/495. // ICAO 2013. 80 p.
4. User Manual for the Base of Aircraft Data (BADA) // European Organization for The Safety of Air Navigation. 2004. 87 p.
5. Cardi S. Development of innovative optimized aircraft takeoff trajectories that reduce noise and fuel consumption. // Acta Acustica united with Acustica. Hirzel Verlag. 2011. 45 p.
6. Rosenau J., Fricke H. Flight characteristics modeling for trajectory optimization. // German Aerospace Congress. 2016. 15 p.
7. Fricke H., SeiB C., Herrmann R. Development of Innovative Optimized Flight Paths of Aircraft Takeoffs Reducing Noise and Fuel Consumption // Air Traffic Control Quarterly. 2015. No. 23(1). pp. 83-108.

© Кириллов Д.О., 2024.